

сліджень, не зафіксовані взагалі. Наявність амфор 24 класу в більш пізніх комплексах можна вважати як домишки знизу.

3. Амфори 36 класу, які з'являються одночасно з амфорами 24 класу, вирогідно вироблялися до середини – другої половини X ст. Одночасно в процентному відношенні їх кількість починаючи з середини – другої половини IX ст. зменшується на користь, на самперед, високогорлих глеків Таманського виробництва. На нашу думку, це пов'язано зі зміною політичного статусу південного та південно-західного Криму, де розташована переважна більшість майстерень з виробництва причорноморських амфор. Фактичне припинення виробництва амфор 36 класу слід віднести до середини – другої половини X ст., що, верогідно, пов'язано з занепадом Хазарського каганата, осілі поселення якого слугували основним ринком збуту кримського вина.

Башкоў А. А. (г. Брест)

АРХЕАЛОГІЯ СТАРАЖЫТНАГА КАМЯНЦА

Археалагічнае вивучэнне гарадоў Заходняй Беларусі мае глыбокую гісторыю і значны фонд накопленнага тэарэтычна-практычнага матэрыялу. Пачаўшыся з другой паловы XIX ст., яно прайшло шэраг этапаў і медалагічных падыходаў. На жаль прыходзіцца канстатаваць адсутнасць увагі даследчыкаў да ўнікальнага летапіснага горада Камянца вядомага нам па летапісных крыніцах з 1276 г.

Для даследавання старажытнага горада і яго ваколіц была сфармавана Заходне-Палеская археалагічная група ў складзе супрацоўнікаў Інстытута гісторыі НАБ Іова А. В. і Башкова А. А. Даследчыкі паставілі перад сабой мэту – на падставе вивучэння археалагічных крыніц, рэканструяваць аблічча старога горада і прасачыць асаблівае гістарычнае развіццё гэтага населенага пункта і яго ваколіц.

Грунтоўнае археалагічнае вивучэнне горада і ваколіц распачалося ў 1998 г. Да палявых прац былі далучаны студэнты гістарычнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Археалагічныя

раскопкі вяліся да 2004 г. Усяго было ўскрыта 174 м². Таўшчыня культурных напластаванняў вагалася да 4-х м.

У выніку археалагічнага вывучэння старажытнага Камянца, удалося знайсці і вывучыць культурныя пласты к. XIII – XVIII ст. Быў лакалізаваны старажытны замак авальнай формы прыкладна 40 x 40 м, які знаходзіўся на захад ад вежы (сённяшняя тэрыторыя гімназіі). Зроблена спроба рэканструкцыі сістэмы абарончых збудаванняў, якая ўяўляла сабой дзве адасобленыя выспы, абнесеныя ірвом і валам. На заходняй выспе размяшчаўся першапачатковы замак, на ўсходняй – вежа. Гэта былі дзве адасобленыя абарончыя адзінкі, якія хучэй за ўсё, звязваліся драўляным мастком. Яны маглі выступаць як адзінае цэлае, але пры неабходнасці маглі весці ізаляваную барацьбу.

У выніку даследванняў было прасочана пашырэнне горада ў пазднейшыя часы ўздоўж вуліц Піўненка, Гоголя, Леніна. На вуліцы Піўненка, каля будынку былога Дома піянераў быў лакалізаваны могільнік XVII – XVIII ст.ст. і прасочаны падмуркі каплічкі гэтага перыяду. Нажаль лакалізаваць месцазнаходжанне царквы “Звеставання”, збудаваную Уладзімірам Васількавічам, не ўдалося.

Падчас вывучэння культурных напластаванняў зроблены цікавыя знаходкі: прылады працы, зброя, значная калекцыя манет XVI – XX ст.ст., рэчы паўсядзённага побыту і упрыгожванні. Унікальнай знаходкай з’яўляецца кафля XVI ст. з партрэтнай выявай маладога чалавека ў сярэднявечнай вопратцы. Матэрыялы перадмацерыковага пласта далі сведчанні пра існаванне на месцы старажытнага замка паселішча X ст.

Археалагічныя разведкі, якія праводзіліся ў 1998 г. ў басейне р. Лясная, недалёк г. Камянца Брэсцкай вобласці, далі нечаканыя вынікі. На правым беразе рэчкі, за межамі горада, паўночна-заходней ад Камянецкай вежы, на ўзвышшы, якая мае мясцовую назву “манастыр”, былі знойдзены рэшткі грунтовых пахаванняў.

Усяго закладзена 7 шурфоў агульнай плошчай 104 м²: Глыбіня культурнага пласта вагалася ад 22 см да 70 см (без уліку ям).

На ўскрытай плошчы зафіксавана: 11 цэлых пахаванняў (у чатырох пашкоджаных чэрапы); 11 пашкоджаных пахаванняў, якія захаваліся ў выглядзе згрупавання костак і чэрапоў. Пяць пахаванняў ідэнтыфікавана як дзіцячыя. Адно з дзіцячых пахаванняў пашкоджа-

на, негледзячы на заглыбленне ў мацерык. Акрамя таго, зафіксаваныя тры тленныя плямы ад дзіцячых пахаванняў. Па ўсёй плошчы раскопу, на рознай глыбіні траплялі адзінкавыя чалавечыя косткі з пашкоджаных пахаванняў.

Пахаванні знаходзіліся на рознай глыбіні, ад 20 см да 75 см. Толькі чатыры дзіцячых пахаванні заглыбляліся ў мацерык на 16 см і 24 см адпаведна. Арыентацыя касцякоў пераважна заходняя, у некаторых выпадках з невялікім адхіленнем на паўднёвы Запад. Адно пахаванне зарыентавана на паўночны Запад. У дзевяці выпадках зафіксавана наступнае палажэнне рук: правая на грудзях – левая ўздоўж, на жываце – на жываце, на жываце – на поясе, (страчана) – на поясе, на грудзях – (страчана), на грудзях – на жываце, на грудзях – на жываце.

Толькі ў двух пахаваннях знойдзены суправаджальны інвентар – адзінаццаць фрагментаў бронзавых дэкаратыўных дэталей на пас, якія знаходзіліся ў раёне жывата на касцяку, і два касцяных гузікі ў раёне грудзей на касцяку падлетка (верагодна дзяўчынка).

Прасочваецца сістэмнасць ў пахаваннях. Усходняя частка камбінаванага раскопу мела сур’ёзныя пашкоджанні праз меўшую месца распашку, заходняя частка (ускрытая ў 2002, 2003, 2004 гг.) дае карціну шэраговага размяшчэння пахаванняў, прыкладна на адной адлегласці. Можна рэканструяваць 4 шэрагі пахаванняў.

Прасачаны два пахаванні ў трунах. Гэта пахаванні двух дарослых людзей, мужчыны і жанчыны з лёгкім адхіленнем у арыентацыі на паўднёвы Запад. Рукі ў абодвух знаходзіліся ў аднолькавым палажэнні – правая на грудзях, левая на жываце. У галавах гэтых пахаванняў на глыбіні 15 см прасочаны развалы двух ганчарных гаршкоў пастаўленых уверх донцам.

Чаргавасць дзіцячых і падлеткавых пахаванняў разам з дарослымі ў кожным з шэрагаў могільніка штурхае на думку аб пэўнай сваяцкай прыналежнасці, альбо нават сямейнасці, пахаваных.

Практычная адсутнасць пахавальнага інвентару, арыентацыя, палажэнне і ўзроўні залягання касцякоў, сведчаць пра неадначасовасць пахаванняў і іх хрысціянскі абрад.

На тэрыторыі вивучаемага могільніка XIV ст. знойдзены таксама матэрыялы поздняй бронзы. Яны прадстаўлены крэмянёвым трохкутным наканечнікам стралы, некалькімі крэмянёвымі плас-

цінами з ретушшю і без яе. Цікавым з'яўляецца комплекс з каменнай выкладкай, са слядамі спаленага дрэва і развалам ляпнога гаршчка. Дадзены комплекс патрабуе далейшага спецыялізаванага вывучэння.

Бережинский В. Г. (Киев)

К ВОПРОСУ О «БОЕВОМ РАСЧЕТЕ» ГАРНИЗОНА ГОРОДА (КРЕПОСТИ) В ДРЕВНЕЙ РУСИ В ОБОРОНЕ

При исследовании вопросов осады и обороны древнерусских городов, крепостей и других укрепленных пунктов часто сталкиваются с вопросами распределения сил и средств осаждающих и обороняющихся. Все имеющиеся в наличии вооруженные защитники распределялись в зависимости от их количества по участкам обороны. По сути, это был так называемый **боевой расчет**, первая попытка спланировать использование сил и средств в оборонительном бою. Понятно, что такого термина в Древней Руси еще не было. Но сам расчет сил и средств производился. Позже он получил название «**осадная городовая роспись**». В ней весь наличный гарнизон был расписан по башням и пряслам (участкам стены между башнями) крепостной стены.

Принято считать, что на валы крепости выходили все, кто мог держать в руках оружие. Но их могло быть намного больше, чем было нужно, да и зачем оборонять весь периметр укрепленного пункта, если противник готовит штурм в одном или нескольких конкретных местах? Вот для этого и проводился расчет сил и средств. И если воины постоянного гарнизона были с ним в принципе знакомы, как и с тем, чем им и где конкретно придется заниматься, с ополчением было сложнее. Неудовлетворительное вооружение и боевая подготовка ополчения часто вносила коррективы в его боевое использование. Ополченцы в основном использовались для производства вылазок, в качестве часовых, ночных и дневных патрулей, разведчиков и др.

Женщины также принимали посильное участие в обороне укрепленных пунктов. Они доставляли боеприпасы, готовили про-

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускас А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

